

ZAMONAVIY MUZEYLARDA KIBERXAVFSIZLIK MASALALARI: XAVF- XATARLAR VA HIMOYA CHORALARI

Yuldasheva Gulbahor Ibragimovna

FarDU, Axborot texnologiyalari kafedrası dotsenti

Dadajonov Dilmurod Farhodjon o'g'li

FarDU, Muzeı menejmenti va madaniy turizmyo'nalishi

1-bosqich talabasi

Email: dilmurodxoliqberdiyev8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19352551>

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy muzeılar faoliyatida kiberxavfsizlikni ta'minlash masalalari, raqamlashtirish jarayonida yuzaga keladigan xavf-xatarlar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilingan. Muzeılarning jismoniy va raqamli chegaralarini himoya qilishda zamonaviy kiberxavfsizlik tizimlarining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, tashqi, ichki va yashirin tahdidlar, xodimlarning kiber savodxonligi hamda xalqaro tajriba ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: muzeı, kiberxavfsizlik, raqamli texnologiyalar, tahdidlar, ma'lumotlar xavfsizligi, kiberhujum, raqamli meros.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы обеспечения кибербезопасности в деятельности современных музеев, риски, возникающие в процессе цифровизации, и пути их устранения. Освещена важность современных систем кибербезопасности в защите физических и цифровых границ музеев. Также рассмотрены внешние, внутренние и скрытые угрозы, киберграмотность сотрудников и международный опыт.

Ключевые слова: музей, кибербезопасность, цифровые технологии, угрозы, безопасность данных, кибератака, цифровое наследие.

Abstract: This article analyzes the issues of ensuring cybersecurity in the activities of modern museums, the risks arising in the process of digitalization, and ways to eliminate them. The importance of modern cybersecurity systems in protecting the physical and digital boundaries of museums is highlighted. In addition, external, internal, and hidden threats, the cyber literacy of employees, and international experience are considered.

Keywords: museum, cybersecurity, digital technologies, threats, data security, cyberattack, digital heritage.

KIRISH

Muzeılar o'zida katta ahamiyatga va moddiy qadr-qimmatga ega bo'lgan tarixiy, diniy, ilmiy va san'at asarlarini jamlaydi. Hozirgi kunda bu qimmatbaho asarlarni nafaqat namoyish etish, balki ularning xavfsizligini ta'minlash ham oson vazifa emas. Raqamlashtirilgan dunyoda muzeılarga nisbatan xavf-xatarlar tobora ortib bormoqda. Hozirgi kunda muzeıning ham jismoniy, ham raqamli chegaralarini tashqi tahdidlardan xavfsiz holatga keltirish juda muhimdir. Zamonaviy muzeılar ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha katta mas'uliyat ostida faoliyat yuritmoqda. Onlayn chiptalar va mahsulotlar sotish, obyektlarni yig'ish va ularning hisobini yuritish, shuningdek, xayriyalarni qayd etish maxfiylikni talab qiladi.

Ayniqsa, COVID-19 pandemiyasi davrida muzeylar va galereyalar raqamli texnologiyalarga yanada ko'proq qaram bo'lib qoldi¹. Bu o'zgarishlar muzey ma'muriyati va xodimlari zimmasiga ishonch, xavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilishga ko'proq e'tibor qaratish mas'uliyatini yukladi. Katta to'plamlarga ega muzeylarda kiber tizimlar bilan ishlaydigan xavfsizlik tarmoqlari (firewall) yaratilishi ushbu ehtiyojning yaqqol isbotidir. Shu sababli, muzeylar faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan xavfsiz foydalanish va kiberhujumlarning oldini olish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biriga aylandi.

ASOSIY QISM

Tarixiy va madaniy merosni asrab-avaylashda muzeylar faqatgina jismoniy xavfsizlik (qorovullar, qalin devorlar va signalizatsiyalar) bilan cheklana olmaydi. Hozirgi kunda zamonaviy muzeylar chiptalar va mahsulotlarni onlayn sotish, obyektlarni to'plash va ularning hisobini yuritish kabi ko'plab kundalik amaliyotlarni raqamli tizimlar orqali amalga oshirmoqda. Ma'lumotlarni qayta ishlash ehtiyoji o'sib borayotgani sababli, ma'lumotlarni saqlash va qo'llab-quvvatlash uchun bulutli (cloud) platformalardan keng foydalanilmoqda. Ammo, muzey o'z obyektlari, tashrif buyuruvchilari va hamkorlari haqida qanchalik ko'p ma'lumot to'plasa, u kiberjinoyatchilar uchun shunchalik jozibador nishonga aylanib boradi. Shu sababli, muzeylar uchun samarali kiberxavfsizlik yondashuvi albatta tarmoq xavfsizlik devorlari (firewalls) va shlyuzlarni (gateways) o'z ichiga olishi shart². Muzey tizimlariga qilinadigan kiberhujumlar va axborot xavfsizligi tahdidlarini asosan uchta katta guruhga — tashqi, ichki va yashirin tahdidlarga tasniflash mumkin. Tashqi tahdidlarga xakerlar tomonidan qilinadigan hujumlar kiradi.

Eng keng tarqalgan usullardan biri bu "Ransomware" (tovlamachi dastur) bo'lib, u foydalanuvchilarning ma'lumotlarini shifrlab qo'yish orqali ularga kirishga to'sqinlik qiladigan zararli dastur turidir. Xakerlar tizimni shifrlab olgach, ma'lumotlarni qaytarib berish evaziga muzeydan to'lov talab qilishadi. Ichki tahdidlar esa ko'pincha e'tiborsiz yoki norozi xodimlarning muzey ruxsatisiz ma'lumotlarni sizdirishi yoki begona shaxslarga tizimga kirish imkonini yaratib berishi orqali yuzaga keladi. Bunday xavfning oldini olish uchun foydalanuvchi ruxsatlarini boshqarish tizimi vaqti-vaqti bilan ko'rib chiqilishi hamda muzeyning muhim bo'limlariga kirishda autentifikatsiya nazorati o'rnatilishi kerak. Yashirin tahdidlar esa ko'pincha hammaga ishonchli deb hisoblangan dasturiy ta'minotlarning ichida yashiringan bo'ladi. Buni bartaraf etish uchun dasturlarni muntazam yangilab, himoya yamoqlarini o'rnatib turish (Patch Management) tizimlar va ma'lumotlarga ruxsatsiz kirish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi³.

Kiberxavfsizlik muammosi qanchalik jiddiy ekanligini mashhur Luvr muzeyida yuz bergan yirik talonchilik voqeasi ham yaqqol isbotlaydi. Mutaxassislarning tekshiruvlari shuni ko'rsatdiki, Luvr muzeyining video kuzatuv tizimiga oddiygina "LOUVRE" paroli o'rnatilgan

¹ Şengül Aydıngün, Haldun Aydıngün. "Risks and Cyber Security at Museums". *Cyber Environment and International Politics* kitobida. Transnational Press London, 2022. – B. 343-344.

² Şengül Aydıngün, Haldun Aydıngün. "Risks and Cyber Security at Museums". *Cyber Environment and International Politics* kitobida. Transnational Press London, 2022. – B. 343-344.

³ "Staying safe: cybersecurity in modern museums". *MW17: Museums and the Web* xalqaro konferensiyasi materiallari. 2017. URL: <https://mw17.mwconf.org/paper/staying-safe-cybersecurity-in-modern-museums-internal-external-and-hidden-threats-with-a-focus-on-cryptography-to-maintain-data-security/index.html>

bo'lgan⁴. Jinoyatchilar aynan shu yashirin tahdid va IT bo'limining e'tiborsizligidan foydalanib, tizimga masofadan turib kirishgan. Ular kuzatuv kameralarini boshqarish va xodimlarning ruxsatnomalariga kirish huquqlarini o'zgartirish imkoniga ega bo'lishgan. Bu holat kiberxavfsizlik nafaqat murakkab kodlar yozish, balki inson omilini ham nazorat qilish kerakligini va eng ilg'or uskunalar ham oddiy xodimning bitta xatosi bilan o'z kuchini yo'qotishini ko'rsatib beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi va muzeylarning raqamli platformalarga o'tishi ular uchun ham yangi imkoniyatlar yaratib, ham jiddiy kiber tahdidlarni yuzaga keltirmoqda. O'tkazilgan tahlillar va xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, kiberjinoyatlarning oldini olish va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun muzeylar o'z maqsadlariga mos keladigan kompleks himoya strategiyasini ishlab chiqishlari zarur. Samarali himoya tizimini yaratish uchun, birinchi navbatda, tarmoq xavfsizlik devorlari (firewalls) va shlyuzlarni (gateways) o'rnatish, shuningdek, dasturiy ta'minotlarni doimiy yangilab borish (Patch Management) talab etiladi.

Bundan tashqari, kiberhujumlarning aksariyati inson omili tufayli sodir bo'lishini hisobga olib, muzey xodimlarining kiber savodxonligini oshirish, kuchli parollar va ikki bosqichli autentifikatsiya tizimlaridan foydalanish amaliyotini joriy etish eng muhim qadamlardan biridir. Zaxira nusxalarini (backup) yaratish va ofatdan tiklanish rejalariga ega bo'lish esa, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday hujumning oqibatlarini yumshatishga xizmat qiladi. Umuman olganda, zamonaviy muzeylarda kiberxavfsizlik nafaqat IT mutaxassislarining, balki butun muzey ma'muriyatining va har bir xodimning asosiy vazifalaridan biri bo'lishi shart. Kiberxavfsizlik choralarini to'g'ri va tizimli yo'lga qo'yish orqali biz nafaqat bugungi kunning qimmatli raqamli ma'lumotlarini, balki kelajak avlod uchun bebaho bo'lgan ulkan madaniy va tarixiy merosimizni ham xavfsiz saqlab qolamiz.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Aydingün, Ş., & Aydingün, H. (2022). Risks and Cyber Security at Museums. In *Cyber Environment and International Politics* (pp. 341-349). Transnational Press London.
2. "Staying safe: cybersecurity in modern museums" (2017). MW17: Museums and the Web.
3. Bakla, M. (2019). "The Louvre Password Leak: A Reminder of Why Cybersecurity Still Matters". Medium nashri.
4. Yuldasheva, G.I., Akramova, N., (2026). Zamonaviy muzeylarda interaktiv texnologiyalarning ahamiyati. *Ilm fan xabarnomasi*. Vol. 12 No. 02. 1141-1145

⁴ Mustafa Bakla. "The Louvre Password Leak: A Reminder of Why Cybersecurity Still Matters". *Medium* nashri. 2019. URL: <https://medium.com/@mustafabakla/the-louvre-password-leak-a-reminder-of-why-cybersecurity-still-matters-3c3ad7d89b3e>